

INNOVASION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI TA'LIM JARAYONIGA QO'LLASHNING METODIK ASOSLARI

¹D.A.Begmatova, ²O.V.Suvonova, ³B.A.Yakubova

¹dots.O'zbekiston Milliy universiteti, ²TAFU o'qituvchisi, ³O'zMU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116207>

Mustaqil O'zbekistonning kelajagi bo'lgan avlodni tarbiyalash nozik, nihoyatda katta diqqat-e'tiborni talab qiladigan, ichki ziddiyatli jarayondir. Shunday ekan, o'qituvchi talaba yoki talabaning shakllanish jarayonini zo'r havas va sinchkovlik bilan kuzatishi lozim. U pedagogik jarayonni boshqarar ekan, pedagogik bilim va mahorat egasi bo'lishi lozim. Shundagina o'qituvchi pedagogik hodisalarning mohiyatini va dialektikasini, pedagogik mehnat metodi, kasb va texnologiyasini va professional pedagogikani tushunib yetadi.

Shu sababli ular o'z mahoratlarini uzluksiz oshira borishga, hozirgi kunning yuksak talablariga mos zamonaviy bilim va tajribalarni o'zlashtirishga, ijodiy mehnat qilishga intilmoqdalar. Ammo shuni ham e'tirof etishimiz kerakki, oliy o'quv yurtlarida ayrim professor-o'qituvchilar o'z pedagogik mahoratlarini oshira borishning ahamiyatini yetarli darajada his qilmaydilar, “Ta'lim to'g'risida”gi Qonunning talablarini chuqurroq o'rganishga qiziqmaydilar, o'quv jarayonining ilmiyligiga, zamon talablariga mosligiga, turmush va amaliyot bilan bog'lanishiga yuzaki qaraydilar, o'qitilayotgan o'quv fanlarining ilmiy va g'oyaviy-tarbiyaviy birligini doimo esda tutmaydilar. Bu esa ular qo'lida ta'lim olayotgan talaba va talabalarning bilim darajasi va saviyasining yetarli bo'lmasligiga, o'quv dasturlarini o'zlashtirishdan orqada qolishlariga sabab bo'lmoqda.

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta'limning dunyo ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi, demokratiyalash va insonparvarlashtirish jarayonlarining rivojlanishi ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarga yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda.

Bugungi kunda pedagogik texnologiyani tushunish uchun asosiy yo'l-aniq belgilangan maqsadlarga qaratilganlik, ta'lim oluvchi bilan muntazam o'zaro aloqani o'rnatish, zamonaviy pedagogik texnologiyaning falsafiy asosi hisoblangan ta'lim oluvchining xatti-harakati orqali o'qitishdir. O'zaro aloqa pedagogik texnologiya asosini tashkil qilib, o'quv jarayonini to'liq qamrab olishi kerak.

Demak, real ta'lim amaliyoti ilg'or pedagogik texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishini to'liq tasdiqlamoqda. Biroq ilg'or pedagogik texnologiyalarni oliy ta'lim jarayoniga qo'llash bilan bog'liq bir qator muammolar ham ko'zga yaqqol tashlanmoqdaki, ularni e'tiborga olish va hal etish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Oliy ta'limda ma'ruza mashg'ulotlariga alohida ahamiyat beriladi. Professor-o'qituvchilar ma'ruza mashg'ulotlarining bir nechta usullaridan foydalanishlari mumkin. Shu usullardan samarali foydalanilganda ham innovasion texnologiyalardan foydalanildi deb hisoblash mumkin. Chunki ma'ruza turlaridan anjumanli, binar, muammoli, ko'rgazmali, maslahatli, anjumanli, provakatsiya (oldindan rejalashtirilgan xatoliklar bilan mashg'ulot) ma'ruzalardan foydalanish ham professor-o'qituvchidan katta mas'uliyat, tayyorgarlik, ijodiy yondoshuv, ko'p mehnat talaba qiladi. Masalan, fizika mutaxassislari talabalariga dars o'tish jarayonida bir qator mashg'ulotlar, ya'ni ma'ruza, seminar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari o'tkaziladi. Ushbu mashg'ulotlarning har biri alohida xususiyatga ega.

Ma’ruza mashg’ulotlarida kreativ metodlardan foydalanish talaba va talabalarni fanga qiziqitirishga, maqsadlarini to’g’ri qo’yishga imkoniyat beradi. Hozirgi kunda bir qator kreativ metodlar (Zapusk texnologiyasi, Avtofokus metodi, Kaizen metodi, Sayohat metodi, Kam vaqt sarflab, ko’p narsa o’rganish usuli, Samarali dars o’tish texnikasi, Pareto qonuni. Dars muhitini yaxshilash uchun oddiy formula, Vark modeli, Qarmoq metodi, Franklin piramidasi, Franchesko chirillo metodi) dan foydalanish orqali o’qituvchi talaba va talabalarni kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishga hamda fanni o’zlashtirishiga zamin yaratadi. Masalan, “*Pareto qonuni*” metodida dars davomida 20% harakat qilib, 80% natijaga erishish mumkin. Dars davomida siz talabalarga shunday signal so’zlar aytasizki, talabalar darsni 80% o’zlashtirishga harakat qilishadi. Asosiysi buni o’zlari istab, xohlab qilishadi. “Pareto qonuni” bu juda kuchli qonun va afsuski buni ko’pchilik bilmaydi. Sizdan talab qilinadigan jihat, siz 20 foiz harakatingizni ajratib oling. Kichik usullar orqali siz audotoriyadan istagan natijangizga osonlik bilan erisha olasiz. Audotoriya muhiti odatda talabalarning bir biriga o’xshash va bir biridan o’zish uchun harakatlaridan iborat. Yoki kutilmagan vaziyatlarda o’ta diqqatli va atrofda qilargalarga bu xabarlarini tezda tarqatishga moyil bo’lishadi.

Ushbu vaziyatlardan siz oqilona foydalansangiz. 20% harakat qilib, 80% natijaga erishasiz! Ushbu qonunda audotoriyada ikki xil uslubdan foydalanish mumkin. Birinchisi, siz audotoriyada mavzular yaxshi o’zlashtirilmayotganligini sezdingiz. Ushbu vaziyatda shoshilinch e’lon yoki kichik yolg’on ishlatishingiz kerak. Misol uchun "ertaga barcha mavzulardan test olaman, yoki ertaga tekshirish bor, ushbu fandan hammani test qilishadi, shuning uchun barcha mavzularni o’qib keling" deyishingiz mumkin.

Albatta, bu gaplarga talabalar tezda ishonishadi va ularda biroz xavotir bilan mas’uliyat paydo bo’ladi. Ertasiga qarabsizki barcha talabalar mavzularni to’liq o’zlashtirishgan bo’lishadi. Siz kutgan natija osonlik bilan hal bo’ladi. Siz rostdan ham test oling va buni doimiy amalga oshirib boring.

Ikkinchi usul esa, siz talabalarni rag’bat orqali jalb qila olishingiz mumkin. Masalan talabalarga aytishingiz mumkin, "barcha mavzular yuzasidan ertaga qiziqarli savol-javob tashkillashtiramiz, yutgan kamandaga yoki talabaga kutilmagan ajoyib sovg’am bor" deyish orqali talabalarda katta ishtiyoqni uyg’otishingiz mumkin. Ikkinchi bir metodimiz “Franchesko chirillo metodi”. Bu metodimiz nafaqat o’qituvchi va talabalarga balki shaxsiy samaradorligini oshirmoqchi bo’lgan barcha uchun tavsiya etiladi. Dars mobaynida qo’llanilish mumkin bo’lgan bu metod sizning qanchalik kreativ pedagog ekanligingizni ko’rsatib beradi. Ushbu metoddan laboratoriya mashg’ulotlariga tayyorlanish jarayonida qo’llash yaxshi samara beradi.

Ushbu usulning nomi Pomodoro deb ham nomlanadi. Bu usuldan foydalanishdan oldin:

Nima ish qilishingizni aniq belgilab oling!

-Dars qilishingiz kerakmi?

-Laboratoriya mashg’ulotiga tayyorgarlik ko’rishmi?

-Kompyuterda ishlamoqchimisiz?

va hokazolar...

Qilishingiz kerak bo’lgan har qanday ish uchun bu usuldan foydalansangiz bo’ladi.

Psixologiyada Effekt taymeri degan tushuncha bor: Agar biror bir ishni bajarishingizda taymer (vaqt) qo’yilsa, Ya’ni ishni vaqt oralig’ida qilishingizni aniq bilsangiz siz Tezroq ishlaysiz!

Vaqt tugashini ko’rib inson miyasi tezlashadi, buni turli tarjibalar asosida isbotlashgan!

Usulni quyidagicha ishlatasiz: *1. Tinch joy toping!* Agar yashash joyingiz tinch bo'lmasa (uyingiz ko'cha yuziga yaqin bo'lsa, mashina shovqinlari eshitilib tursa) ham imkon qadar o'zingiz uchun sharoit yaratishga harakat qiling, agar imkoni bo'lmasa ham "Pomidor" usulidan foydalansangiz bo'ladi! Tinch joyda samaradorlik oshadi!

2. Chalg'ituvchi omillarni bartaraf qiling. Sizni chalg'ituvchi omillarni aniqlab oling (telefoningiz, oila a'zolaringiz, uydagi yosh bolalar, do'stlaringiz va hokazolar) va telefoningizni ovozsiz rejimga qo'yib, oila a'zolaringizni Ogohlantirib qo'ying! Ular bilib bilmasdan Sizni chalg'itib qo'yishi mumkin, bir marta chalg'iganingizdan keyin ishga qaytishingiz qiyin bo'ladi!

3. Taymerni 25 daqiqaga qo'ying. Taymer uchun maxsus programmalar bor (Pomodoro) Playmarketdan telefoningiz uchun saqlab olsangiz ham bo'ladi! Shunchaki telefoningizdagi taymerni olib vaqtni 25 minutga belgilab, ishlasangiz ham bo'ladi. Butun diqqatingizni bajarmoqchi bo'lgan ishingizga qarating.

4. 25 daqiqa tugamagunicha ishlang. Taymer vaqti yurishni boshlashi bilan, ishni boshlang va to'xtamasdan bajaring.

Taymer sizda 2 xil funksiyani bajarib beradi:

1 - Tezlashtirib beradi ! Siz 25 minut ichida ishni tezroq bajarishga harakat qilasiz!

2 -Ishlash jarayonida imkon qadar chalg'imaslikka, kimdir chalg'itsa ham e'tibor bermaslikka harakat qiling. Bu ish samaradorligini oshiradi !

5. 5 daqiqa tanaffus qiling. 25 minut vaqt tugashi bilan taymerni 5 minutga belgilaysiz va dam olasiz! Ko'pchilik dam olishni noto'g'ri tushunadi. Ishlash jarayoningiz tugashi bilan shunchaki tinch yotishingiz yoki tabiatni kuzatishingiz mumkin. Dam olish vaqtida internetdan foydalanish shartmas (ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar yoki postlarga chalg'ib ketmang) va odamlar bilan gaplashmaslikka harakat qiling. Taymer 5 minut vaqti tugaganidan keyin yana 25 minutga vaqtni quying, ishingizni davom ettirishingiz mumkin. Agar ishingiz 25 minut ichida tugagan bo'lsa, boshqa ishlaringizni qilishingiz ham mumkin. Aynan shu davrni "Pomidor" davri deb aytishadi.

Ushbu metod orqali talabalar bilimlarini oshirishi, o'qituvchilar tomonidan berilgan vazifalarni vaqtida bajarishlariga erishishi va o'z-o'zini nazorat qilishga o'rganishi mumkin.

Ta'limda innovasion ta'lim texnologiyalardan foydalanish samaradorligi tajribalar asosida o'z isbotini topgan bo'lib, undan voz kechish mumkin emas, shunday ekan unda yuzuga keladigan to'siqlarni ilmiy izlanish va tajribalar yordamida bartaraf etib borish lozim. Bu borada respublikamizda juda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda va oshirilgan. Pedagog xodimlarni to'g'ri tanlash, ularning o'z fanini yaxshi biladigan qolaversa, ilg'or innovasion texnologiyalar bilan qurollangan bo'lishlari zamon talabidir. Albatta olib borilayotgan sa'y-harakatlarimiz tufayli yosh avlodni Prezidentimiz aytganidek yuksak intellektual, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga erishamiz.

REFERENCES

1. D.A. Begmatova, M. Qurbonov, Sh. Sodiqova, N.Q. Abdullayev, O.D. Suvonova Fizika o'qitish metodikasi. Darslik. Toshkent. 2023.
2. Isabel Gedgrave "Modern Teaching of Physics". 2009